

**PERSONAJ RUHIY HOLATINING BADIY MATNDA LISONIY
IFODALANISHI**

Sh.Abduraxmanov, NamDU dotsenti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada badiiy matnlarda qahramonlar ruhiy holatining lisoniy birliklar vositasida matn bilan bog'liq holda ifodalanishi yozuvchi S.Ahmadning "Alla" hikoyasi misolida tahlil qilinadi.*

Kalit so'z va iboralar: *badiiy matn, personaj, ruhiy holat, lisoniy birlik, psixolingvistika, affekt, nutqiy ta'sirchanlik.*

Ona tilimizga xos lisoniy birliklar fikr ifodalash, aloqa aralashuv vositasi sifatida nihoyatda boy ichki imkoniyatlarga egadir. O'zbek tilining boy va go'zalligini, tildagi so'zlarning xilma-xil ma'no qirralariga egaligini Alisher Navoiy o'z davrida umrboqiy asarlari bilan isbotlagan. Tilimizda ajoyib so'z, ifodalarning ko'pligi, ayni paytda, murakkab ko'rinishlarga egaligi haqida A.Navoiy shunday deydi: "... bu tilda g'arib alfoz va ado ko'pdur. Muni xush oyana tartib va raboyanda tarkib bila bog'lanmog'ining dushvorlig'i bor"¹.

Zero, tilning jozibasi, nafosati to'lig'icha madaniy va ma'naviy boyligimiz bo'lgan badiiy asarlar, xalqimiz tomonidan yaratilgan askiya, latifalarda namoyon bo'ladi. Demak, til birliklari matn yoki nutq jarayonida haqiqiy ta'sir qilish quvvatiga ega bo'ladi.

Badiiy adabiyot tilini o'rganish va tahlil qilish filologiya ilmining eng muhim masalalaridan biri bo'lganidek, adabiy til tarakkiyoti yo'llarini aniqlab berishda ham chuqur ahamiyat kasb etadi. Chunki badiiy adabiyot tili adabiy tilning asosini tashkil qiluvchi umumlingvistik masalalardan biri hisoblanadi. Haqiqatan, til insoniy his-tuyg'ularni ifodalashning eng samarali usullaridan biridir. U shunday xususiyatga ega bo'lganligi uchun ham o'quvchining tuyg'ularini "boshqara oladi" uning qalbida turli kechinmalar, hissiyotlarni paydo qiladi. Badiiy nutqda ifodalangan axborotning shakllanishi va uni uzatish jarayoni, umuman olganda, poetik kommunikatsiya jarayonini yuzaga keltirish juda katta hayotiy tajriba, o'ziga xos badiiy tafakkur tarziga ega bo'lish mahoratini talab etadi. Ayni paytda ratsional matn hisoblanuvchi rasmiy va ilmiy matn orqali ifodalangan axborotdan badiiy matnda ifodalangan axborot o'z oldiga qo'ygan maqsadi, mazmuni va lisoniy ifoda xususiyatlariga ko'ra tubdan farq qiladi. Aslini olganda, badiiy matnning bosh maqsadi faqat axborot berish emas, balki insonning shuuriga, dunyoqarashiga, hissiyotiga ta'sir qilish, uni tarbiyalashdir. Binobarin, gnostik hissiyotlar inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Ajablanish, hayratlanish tuyg'usi insonning xarakterli xususiyatlaridan biridir. Shuning uchun har qanday

¹ А.Навоий. Муҳокаматул-луғатайн. Асарлар, 14-том. –Тошкент, 1967, 118-бет.

badiiy matnda qahramonlar ruhiy holati tasviri ma'lum darajada, albatta, o'z ifodasini topgan bo'ladi. Bu narsa, ayniqsa, mashhur iste'dodli ijodkorlar asarlarida yaqqol o'z aksini topganligining guvohi bo'lamiz. Zero, badiiy asarlarning ta'sir kuchi ham shunda. Xususan, badiiy matn "Insonni ruhan to'liqlantirish, yig'latish, kuldirish, xayolot olamiga etaklash; o'yga cho'mdirish, estetik tafakkurini shakllantirish, voqea-hodisalarga teran, boshqacha nazar bilan boqishga o'rgatish kabi ko'plab imkoniyatlarni o'zida mujassam qilgan bo'ladi"².

Inson xarakteri, uning ruhiyatining shakllanishi ko'p jihatdan u yashayotgan muhit, shart-sharoitlari bilan bog'liqdir. Inson ruhiyati ma'lum bir sharoitga, muhitga nisbatan o'zgaruvchan bo'lsa, shu o'zgarishning ma'lum bir matnda aks etishi, jumladan, badiiy adabiyotda namoyon bo'lishi personajlarning o'sha paytdagi ruhiy holatining bir ko'rinishi sifatida namoyon bo'ladi.

Ozoda mana shu bahor oqshomida elektr nurlari tovlanib turgan o'rik gullariga termilib kelar ekan, o'z hayoti va o'tmishini xotirladi. Bu uning umrida birinchi bor o'z o'tmiishiga chuqurroq nazar tashlashi va bu haqda birinchi bor o'ziga shsob berishi edi. Xo'rsindi. Oqar suvlar oqib ketdi. Endi uni o'z yo'lidan qayta oqizib bo'lmasligini angladi. Jinoyat, jinoyat, deya lablari beixtiyor pichirladi. U shunday xayollar bilan kelar ekan, qulog'iga g'alati ovoz eshitildi. To'xtab atrofga alangladi. Ko'channng narigi betidagi uyning ochiq derazasidan xotin kishining allasi eshitilardi. Ozoda atrofga alangladn. Bu uy uning birinchi uyi edi. U beixtiyor ko'chaning u betiga o'tib, yaxshiroq qarad: ha, bu uning birinchi uyi – Murodjonning uyi edi. Qandaydir sehrli bir kuch uni bu ostonaga etaklagan edi. «Balki uy daftarida ustiga chiziq tortilgan ismim hali ham turgan bo'lsa kerak» deb dilidan o'tkazdi. Derazadan uy jihozlarini kuzatdi. Hamma narsa joyida. Faqat shiftga belanchak osilgan xolos. Yoshgina bir juvon belanchakni tebratib, alla aytyapti. Uning yuzida onalik baxti aks etib turibdi. U mayin tovush bilan alla aytar, bu allada uning orzu-umidlari, bolasiga baxt, ulug' istiqbol tilaklari ifodalanar edi... Murod o'sha, Ozoda o'z qo'li bilan qo'ygan oyna oldida turibdi. ...Ozodaning ko'zlarida yosh yiltiradi. O'z baxtini o'zi kaltak olib quvlagan xotin o'zini o'zi tahqirlab achchiq-achchiq yig'lardi. (S.Ahmad. Alla. Saylanma. 3-jild. - Toshkent,1982.)

Matndagi "bahor oqshomi", "o'z o'tmishiga chuqurroq nazar tashlashi", "Xo'rsindi", "Oqar suvlar oqib ketdi", "alla", "belanchak", "onalik baxti", "bu uning birinchi uyi" kabi jumlar matn mazmun-maqsadining shakllanishi va personaj ruhiy holatining, afsus-

² Юлдашев М.М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. Филол.фанлари д-ри...дисс,- Тошкент, 2009. - Б. 99.

nadomatlarining yaqqol aks etishi uchun signalizator vazifasini bajargan. Badiiy asardagi personajlarning ruhiy holati ma'lum bir sabablarga ko'ra yuzaga chiqadi. Ya'ni badiiy asardagi personajlarning ruhiy holatini ko'rsatib berish uchun, muallif asar boshidagi voqelikni personaj faoliyati bilan bog'laydi: *Er-xotin uzoq vaqt bir-birlariga so'zsiz qarab qolishdi. Ozoda o'rnidan turib, narigi uyga kirib ketdi. U kiyinib, chamadon ko'tarib chiqqanda ham Murod hamon tiz cho'kkancha turardi. U ko'chaga chiqib, tuy-tamoshalar bilan kirib kelgan, yoshlikning eng beozor, baxtli kunlarini o'tkazgan uy derazasiga o'giritib bir qaradi-yu, dadil yurib ketdi. Murod u ketgach, uch marta uning uyiga bordi, yolvordi, bo'lmadi. Oxiri bolani oldirib tashlagandan keyin yuragining bir parchasini uzib tashlagandek undan umidini uzdi.* (S.Ahmad. Alla. Saylanma. 3- jild. - Toshkent,1982.)

Personajlarning ruhiy holati, asosan, ichki hissiyot bilan bog'lifqdir: *Tiz cho'kib yolvorgan edi-ya. Umrbod mayib bo'lib qolasan, degan edi-ya. Mana endi... uzimni baxtdan olib qochdim... Meni hech kim kechirmaydi. O'zimni o'zim ham kechirmayman.* (S.Ahmad. Alla. Saylanma. 3-jild. - Toshkent,1982.) Hikoyani o'qir ekanmiz, personaj Ozodaning ruhiy holati ifodasi orqali unga salbiy qahramon sifatida g'azab-nafrat emas, balki yoshlik qilib, tuzatib bo'lmas xatoga yo'l qo'ygan, bu xatoni kechikib bo'lsa-da tushunib etgan mushtiparga nisbatan achinish, afsuslanish hissi paydo bo'ladi. Har qanday yozuvchi o'zi yaratgan qahramon misolida o'zining ichki tug'yonlarini, ruhiy holatini ko'rsatib beradi. Asar personajlarining holatini muallifdan boshqa yana kitobxon ham his qiladi. Personajlar holatiga tushadi, har bir qadamida, izma-iz u bilan birga bo'ladi. Xursandchilik holatida quvonadi, xafachilik paytida eziladi. Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, muallifning o'zi o'zi yaratgan asarda personaj.

Psixolingvistikaning vazifalaridan biri til birliklari ortida yashiringan psixologik omillarni matnning lingvistik xususiyatlari bilan uyg'unlikda o'rganishdan iboratdir. Psixologiyaga doir adabiyotlarda inson emotsiyasi affekt (kuchli, lekin kiska muddatli emotsional reaksiyalar), hissiyot (uzok va turgun emotsional munosabat), kayfiyat va stress (kuchli ruhiy zarba) kabi turlarga bo'lib o'rganiladi³. Tabiiyki, badiiy adabiyot bu emotsiyalarning barcha turlarini ifodalash imkoniyatiga ega.

Binobarin, badiiy matnlarda personajlarning ruhiy holatlari muallif tasviri hamda personajlarning ichki va tashqi monologlari orqali bayon qilinishi mumkin. Bunda matndagi lisoniy birliklar ruhiy holatlarga

³ Шербатов Ю.В. Общая психология. СПб.: Питер, 2008. - С

ishora qilsa ham retsiyentning uni to'laqonli qabul qilishi uchun matn birliklarining bog'liqligi alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. А.Навоий. Муҳокаматул-луғатайн. Асарлар, 14-том. – Тошкент, 1967.

2. S.Ahmad. Saylanma. 3- jild. –Toshkent,1982.

3. Shavkatjon Abdurahmonov, Nozima Abdulbokievna Kozokova . EXPRESSION OF PRAGMATIC MEANING IN LEXICAL UNITS. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. Year: 2021 Issue: 08 Volume: 100 Published <http://T-Science.org> <https://e-library.namdu.uz>

4. Shavkatjon Ashurovich Abdurahmonov. THE ROLE OF GENDER FACTORS IN FORMATION OF PERSONALITY SPEECH. Published by Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology: Vol. 1: Iss. 3, Article 32. Available at: <https://namdu.researchcommons.org/journal/vol1/iss3/322019><https://namdu.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1301&context=journal>

5. Shavkatjon Ashurovich Abdurahmanov. HISTORICAL ANTHROPONYMIS OF THE UZBEK LANGUAGE (Based on Salohiddin Tashkendi's "Temurnoma") International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online) Year: 2020 Issue: 11 Volume: 91 Published: 26.11.2020 <http://T-Science.org>

6. Шербатых Ю.В. Общая психология. СПб.: Питер, 2008.